

Рудик Я. М.

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри управління та освітніх технологій,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
<https://orcid.org/0000-0001-5382-1505>*

Копчак Ю. С.

*кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і маркетингу, Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника,
<https://orcid.org/0000-0002-0560-4204>*

Оголь В. О.

*аспірант кафедри менеджменту,
Університет імені Альфреда Нобеля
<https://orcid.org/0009-0009-8028-9169>*

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ КАДРОВОГО АУДИТУ

**JEL Classification: M12, J21, O15
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. Актуальність дослідження зумовлено зростаючою потребою підприємств адаптувати підходи до управління персоналом в умовах трансформації форматів організації праці, зокрема гібридного, що поєднує дистанційну та офісну зайнятість. У цих умовах особливої значущості набуває кадровий аудит як інструмент об'єктивної оцінки персоналу, виявлення організаційних ризиків, а також прийняття обґрунтованих стратегічних рішень у сфері людських ресурсів.

Метою статті є обґрунтування шляхів підвищення ефективності стратегічного управління персоналом підприємства через цілеспрямоване використання результатів кадрового аудиту, що сприятиме гнучкому впровадженню різних форматів праці та посиленню продуктивності співробітників.

Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні системного, функціонального та порівняльного аналізу, що дозволило комплексно розглянути взаємозв'язок між результатами кадрового аудиту та стратегічними управлінськими рішеннями. Застосовано методи узагальнення, логічного моделювання та структурно-функціонального підходу для побудови таблиць і формулювання практичних рекомендацій.

У ході дослідження встановлено, що кадровий аудит відіграє ключову роль у формуванні персоналізованих стратегій управління, дозволяє виявити ризики, притаманні різним форматам праці, а також є джерелом інформації для прийняття обґрунтованих рішень щодо оптимізації кадрової структури, мотиваційної політики та розвитку персоналу.

Наукова новизна полягає у поглибленні розуміння функціонального призначення кадрового аудиту як елемента стратегічного управління персоналом, а також у розробці прикладної моделі адаптації результатів аудиту до умов офісного, дистанційного та гібридного форматів організації праці.

У висновках доведено, що ефективна інтеграція результатів кадрового аудиту у стратегічні HR-рішення дає змогу не лише підвищити якість управлінських рішень, а й забезпечити стабільність і гнучкість функціонування підприємства в умовах змін. Виявлено ключові проблеми, пов'язані з формалізованістю аудиту, та окреслено шляхи їх подолання.

Перспективами подальших досліджень визначено розробку галузево орієнтованих моделей кадрового аудиту з урахуванням специфіки форматів праці, рівня цифрової зрілості підприємств та інтеграції даних аудиту в аналітичну HR-систему.

Ключові слова: кадрова політика, управлінські рішення, оцінка персоналу, трудові ризики, формати праці, розвиток людського капіталу.

Annotation. Relevance of the study is determined by the growing need of enterprises to adapt personnel management approaches in the context of evolving work formats, particularly the hybrid model that combines remote and office-based work. Under such conditions, personnel audit becomes especially important as a tool for objective assessment of employees, identification of organizational risks, and evidence-based decision-making in human resource management.

The purpose of the article is to substantiate the ways of improving the effectiveness of strategic personnel management at the enterprise through the targeted use of personnel audit results, which will support the flexible implementation of various work formats and enhance employee performance.

The research methodology is based on a combination of system, functional, and comparative analysis, allowing for a comprehensive examination of the relationship between personnel audit results and strategic management decisions. Methods of generalization, logical modeling, and structural-functional analysis were used to develop analytical tables and formulate practical recommendations.

The study found that personnel audit plays a crucial role in developing personalized HR strategies, enables the identification of risks associated with different work formats, and serves as a source of reliable information for decisions concerning organizational structure optimization, motivation systems, and staff development.

The scientific novelty lies in the deeper understanding of the functional role of personnel audit within the strategic HR management framework, and in the development of an applied model for adapting audit results to the realities of office-based, remote, and hybrid work environments.

It is concluded that effective integration of personnel audit outcomes into strategic HR decisions enhances the quality of managerial actions and ensures enterprise adaptability and stability in dynamic conditions. Key problems related to the formalized nature of audit procedures have been identified, along with practical directions for overcoming them.

The prospects for further research involve the development of industry-specific models of personnel audit, considering work format diversity, enterprise digital maturity, and the integration of audit data into comprehensive HR analytics systems.

Key words: HR policy, managerial decisions, employee assessment, labor risks, work formats, human capital development.

Вступ

В умовах сучасних змін на ринку праці, пов'язаних із цифровізацією економіки та поширенням нових форматів зайнятості, управління персоналом набуває особливого стратегічного значення. Це пов'язано з тим, що підприємства сьогодні активно переходять до гібридних моделей роботи, які поєднують дистанційний та офісний формати. Подібні зміни суттєво впливають на підходи до мотивації працівників, організації робочих процесів, а також оцінки ефективності співробітників.

У такій ситуації важливо використовувати науково обґрунтовані методики, які дадуть змогу чітко оцінити наявні кадрові ресурси компанії, зрозуміти відповідність їхнього потенціалу цілям та завданням організації, а також виявити можливі ризики та перспективні напрями розвитку. Таким ефективним інструментом є кадровий аудит, однак на практиці часто можна спостерігати ситуацію, коли він виконується формально, без належного стратегічного використання отриманих результатів. Внаслідок цього виникає розрив між потребою компаній у гнучкому підході до управління персоналом і недостатнім застосуванням інформації, яку надає аудит.

Таким чином, з практичної точки зору, особливої ваги набуває розробка ефективних методів використання результатів кадрового аудиту для стратегічного управління людськими ресурсами підприємств. Це передбачає створення таких управлінських рішень, які дозволять компаніям гнучко адаптуватися до змін зовнішнього середовища, знижувати кадрові ризики та максимально розкривати потенціал працівників. Вирішення цієї проблеми має велике практичне значення, оскільки сприяє формуванню стабільних конкурентних переваг підприємства.

Аналіз сучасних досліджень щодо стратегічного управління персоналом на основі результатів кадрового аудиту дозволяє виокремити чотири взаємопов'язані наукові напрями. Перший із них пов'язаний із вивченням трансформацій ринку праці як передумови стратегічного переосмислення функції кадрового аудиту. У роботі Н. Андрієва (N. Andriyiv), А. Зачепа (A. Zachepa), Н. Петрухи (N. Petrukha), І. Шевчук (I. Shevchuk) та І. Берест (I. Berest) [1] висвітлено інформаційно-аналітичні наслідки пандемії COVID-19 для структури попиту на працю в ЄС і Україні, зокрема виокремлено зміну пріоритетів у кадровій політиці організацій. У подальшому дослідженні Н. Андрієва (N. Andriyiv), М. Гончара (M. Honchar), Ю. Міронової (Y. Mironova), Н. Петрухи (N. Petrukha) та А. Грицишина (A. Hrytsyshyn) [2] охарактеризовано вплив воєнних дій на деструкцію ринку праці, де кадровий аудит трактується як механізм оперативного виявлення дисбалансів у персональних структурах. У роботі В. Карковської та М. Весоловської (M. Vesolovska) [3] розроблено метод оцінювання емоційного інтелекту персоналу як чинника ефективності, що може бути інтегрований у стратегічний аудит як індикатор нематеріального капіталу. У цьому напрямі перспективним є розвиток методів аудиту в умовах кризових трансформацій ринку праці, включаючи соціально-емоційні та цифрові параметри.

Другий напрям зосереджується на кадровому аудиті як елементі стратегічного аналізу людських ресурсів. І. Петрова [4] визначає кадровий аудит як логічне продовження стратегічного оцінювання людського капіталу, що забезпечує узгодження індивідуальних характеристик персоналу з цілями організації. А. Коцур, В. Островерхов, О. Дяків і С. Прохоровська [5] вказують на роль HR-аналітики у поєднанні з аудитом як системи отримання структурованих даних для стратегічних рішень у сфері управління персоналом. У дослідженні О. Панченко [6] розглянуто ризикоорієнтовану функцію кадрового аудиту, що дозволяє виявляти приховані загрози в управлінні людськими ресурсами. У роботі Н. Небаби та І. Дем'яшкіна [7] сформульовано проектний підхід до аудиту персоналу в міжнародних компаніях, орієнтований на HR-аналітичну підтримку стратегічних процесів. Цей напрям потребує подальшої розробки типології стратегічних цілей кадрового аудиту та розширення інструментарію оцінювання ефективності персоналу у взаємозв'язку зі стратегічними ризиками.

Третій дослідницький підхід стосується організаційної реалізації кадрового аудиту в системі управління персоналом. У роботі О. Мотузенко [8] порівняно зарубіжну та вітчизняну практику організації кадрового аудиту, де підкреслюється необхідність формалізації процедур, інтегрованих у стратегічний контекст підприємства. У подальшому дослідженні цієї ж авторки [9] запропоновано механізм впровадження аудиту як інструменту управління ризиками компанії, з урахуванням внутрішніх регламентів і зовнішнього середовища. У публікації С. С. Аль-Таравнеха (S. S. Al-Tarawneh), А. Аль-Сарайреха (A. Al-Sarayreh), Е. А. Альховаса (E. A. Alhowas) [10] емпірично підтверджено зв'язок між стратегічним аудитом і підвищенням ефективності HR-стратегій за умови високої адаптивності організацій. У статті Супарді (Supardi) [11] кадровий аудит розглянуто як

складову менеджмент-аудиту в державних організаціях, що підвищує підзвітність і функціональність управлінських рішень. Цей напрям передбачає подальше дослідження практик інтеграції аудиту в управлінські цикли підприємств різного масштабу з урахуванням цифрових трансформацій.

Четвертий напрям охоплює оцінювання впливу кадрового аудиту на результативність HR-рішень і продуктивність персоналу. У дослідженні Д. С. Аббаса (D. S. Abbas), Т. Ісмаїла (T. Ismail), М. Таки (M. Taqi), Х. Язіда (H. Yazid) [12] проаналізовано використання аудиту рекрутингових процедур як методу підвищення ефективності добору персоналу. У роботі Р. Шарми (R. Sharma) та Н. Шарми (N. Sharma) [13] кадровий аудит розглядається як елемент концептуального забезпечення сучасного HRM, що забезпечує зворотний зв'язок у стратегічному плануванні. У дослідженні Ч. І. Муси (Ch. I. Musa) [14] кадровий аудит оцінюється як інструмент виявлення потенціалу ефективності людських ресурсів у компанії. У монографічному розділі М. Л. Бемельманс-Відек (M. L. Bemelmans-Videc), Б. Еріксена (B. Eriksen), Е. Н. Голденберг (E. N. Goldenberg) [15] кадровий аудит поєднується з програмною оцінкою в межах організаційного навчання, демонструючи його значення для підвищення стратегічної гнучкості. Завершує цей блок праця Д. Яма (J. Yam) та Дж. А. Скорбурга (J. A. Skorburg) [16], в якій порушується етичний вимір аудиту, зокрема застосування алгоритмів оцінки при прийнятті HR-рішень та пов'язані з цим ризики для прав працівників. Подальші дослідження мають зосередитися на методах вимірювання ефективності впровадженого аудиту, розробці соціально орієнтованих метрик та інституціоналізації етичних стандартів у сфері аудиту персоналу.

Таким чином, кожен із цих напрямів відкриває перспективи міждисциплінарного вивчення, розширення аналітичного інструментарію та підвищення стратегічної дієвості кадрового аудиту. Попри зростаючу увагу до кадрового аудиту в сучасному управлінні, досі залишаються недостатньо вивченими його функціональні можливості як аналітичного інструменту в системі стратегічного управління персоналом, зокрема в контексті змішаних форматів праці. Існує дефіцит досліджень, що всебічно аналізують відмінності в організації та результатах аудиту в умовах офісної, дистанційної та гібридної зайнятості, а також вплив виявлених ризиків на прийняття кадрових рішень. Значною мірою недопрацьованими залишаються підходи до інтеграції результатів аудиту у практику стратегічного планування, а також інструментарій адаптації кадрового аудиту до цифрового середовища та динамічного ринку праці.

Запропоноване дослідження спрямовано на заповнення вказаних прогалін шляхом уточнення функціонального призначення кадрового аудиту, порівняння його застосування у різних форматах організації праці, аналізу ризиків, притаманних цим форматам, та формулювання рекомендацій щодо інтеграції результатів аудиту у систему стратегічного управління. Такий підхід дозволяє розширити теоретичне розуміння кадрового аудиту як управлінського інструменту, а також запропонувати прикладні рішення для підвищення ефективності кадрової політики підприємств.

Мета статті - визначити напрями вдосконалення стратегічного управління персоналом підприємства на основі результатів кадрового аудиту, що дасть змогу ефективно впроваджувати гібридні формати організації праці та підвищувати результативність роботи співробітників.

Для досягнення визначеної мети сформульовано такі завдання:

Дослідити функціональне призначення кадрового аудиту як інструменту оцінки персоналу та визначити специфіку його застосування в офісному, дистанційному й гібридному форматах праці.

Обґрунтувати потенціал використання результатів кадрового аудиту для стратегічного прийняття рішень та управління кадровими ризиками в умовах різних форматів організації праці.

Розробити практичні рекомендації щодо інтеграції кадрового аудиту у систему стратегічного управління персоналом підприємства.

Результати

Кадровий аудит виступає одним із найважливіших інструментів управління персоналом, завдяки якому можна об'єктивно оцінити, наскільки працівники відповідають поставленим завданням та цілям компанії. На сьогодні, коли вимоги до персоналу постійно змінюються через нові

підходи до організації роботи, виникає необхідність чітко розуміти реальний стан справ усередині підприємства. Кадровий аудит дозволяє виявити, чи відповідають працівники своїм посадам, наскільки результативно вони виконують роботу, чи мають вони необхідні навички для розвитку в умовах змін. Крім того, він допомагає побачити реальну картину мотивації співробітників і потенційні ризики, пов'язані з плинністю кадрів (табл.1).

Таблиця 1

Функціональне призначення кадрового аудиту в системі управління персоналом

Напрямок оцінки	Сутність функції	Практичне значення
Відповідність посадам	Оцінювання, чи працівники відповідають посадовим вимогам	Переміщення персоналу, додаткове навчання чи оновлення обов'язків
Ефективність діяльності	Перевірка результативності роботи працівників	Визначення продуктивності, заохочення ефективних працівників
Потенціал до розвитку	Виявлення здібностей працівників до професійного зростання	Планування кар'єри працівників, підготовка кадрового резерву
Мотиваційна залученість	Вивчення рівня мотивації й лояльності співробітників	Підвищення залученості персоналу, профілактика зниження мотивації
Ризики і стабільність	Виявлення причин плинності кадрів та конфліктних ситуацій	Планування заходів щодо втримання персоналу та стабілізації колективу

Джерело: сформовано авторами на основі [4; 5; 6; 10; 13]

У сучасній практиці кадровий аудит дедалі частіше використовується як дієвий інструмент прийняття управлінських рішень, а не лише як формальна процедура перевірки. Його результати дають змогу керівникам отримати повну картину щодо стану персоналу, виявити внутрішні резерви ефективності та попередити потенційні проблеми в організації праці [4]. Особливо цінним є поєднання різних напрямів оцінки, що дозволяє встановити не лише фактичну відповідність працівника посаді, а й зрозуміти, які чинники впливають на його продуктивність, мотивацію чи ризик звільнення [13]. Такий комплексний підхід дозволяє узгодити кадрову політику з реальними потребами підприємства, уникнути необґрунтованих витрат на підбір персоналу та своєчасно вжити заходів щодо підвищення стабільності колективу [9]. На практиці це може проявлятися у впровадженні індивідуальних планів розвитку, оновленні посадових інструкцій, зміні підходів до стимулювання або створенні внутрішнього кадрового резерву [3]. Таким чином, кадровий аудит не лише діагностує стан персоналу, а й стає основою для побудови гнучкої, обґрунтованої системи стратегічного управління людьми.

Кадровий аудит за різних форматів організації праці - офісного, дистанційного та гібридного - має свої особливості проведення, що зумовлені специфікою взаємодії між працівниками й керівництвом, а також різницею в оцінюванні ефективності роботи. У традиційному, офісному середовищі кадровий аудит передбачає безпосереднє спостереження за діяльністю співробітників, оцінювання їхніх професійних якостей, дотримання трудової дисципліни й виконання корпоративних стандартів. В умовах дистанційної зайнятості з'являється необхідність оцінки інших параметрів, таких як навички самоорганізації, дотримання дедлайнів, здатність до самостійного вирішення завдань без щоденного контролю керівників. Гібридна модель організації праці, яка сьогодні стає дедалі популярнішою, вимагає комбінованого підходу до оцінювання - поєднання критеріїв, актуальних для офісної роботи, із показниками, що застосовуються в дистанційному

режимі. За таких умов кадровий аудит перетворюється на адаптивний процес, орієнтований не лише на контроль, а й на пошук сильних сторін та потенціалу розвитку співробітників, що сприяє кращому використанню людських ресурсів підприємства (табл.2).

Таблиця 2

Особливості проведення та використання кадрового аудиту за різних форматів організації праці

Формат організації праці	Особливості проведення аудиту	Ключові критерії оцінювання персоналу
Офісний	Особисте спостереження, очні інтерв'ю, аналіз документації та дисципліни	Виконавська дисципліна, дотримання процедур, участь у командній роботі
Дистанційний	Онлайн-опитування, аналіз результатів роботи через CRM/ERP, цифрові звіти	Самоорганізація, якість виконання завдань, дотримання термінів виконання
Гібридний	Поєднання цифрових аналітичних даних та індивідуальних бесід	Гнучкість, ефективність у різних форматах роботи, рівень залученості до проєктів

Джерело: сформовано авторами на основі [7; 8; 9; 11; 14]

У сучасних умовах організації праці кадровий аудит трансформується залежно від формату зайнятості персоналу - офісного, дистанційного або гібридного. У випадку традиційного офісного формату пріоритетом є контроль за дотриманням процедур, внутрішніх нормативів і вимог законодавства. Такий підхід передбачає перевірку кадрової документації, правильність ведення обліку робочого часу, оцінку участі працівників у внутрішніх процесах. Прикладом може слугувати компанія Schneider Group в Україні, яка проводить аудит персоналу з акцентом на відповідність трудових договорів, інструкцій та звітності вимогам законодавства і корпоративної політики [17]. У дистанційному форматі, де працівники працюють поза межами офісу, ключовим стає не процес, а результат: своєчасність виконання завдань, здатність до самоорганізації, цифрова активність. У цьому контексті показовим є приклад компанії SoftServe, яка впровадила інструменти оцінки персоналу на основі даних із систем управління проєктами, регулярних опитувань щодо залученості та зворотного зв'язку між командами [18]. Це дозволяє об'єктивно оцінювати працівників, які перебувають на віддаленій чи гібридній формі зайнятості, не вдаючись до прямого нагляду. Гібридна модель поєднує елементи обох підходів, вимагаючи змішаних методів оцінювання. Тут результати кадрового аудиту можуть бути використані для персонального планування режиму роботи, побудови мотиваційних програм і розробки гнучких форматів зайнятості. У результаті формат праці безпосередньо впливає як на методику збору даних, так і на подальше управлінське використання результатів аудиту.

Результати кадрового аудиту є важливим підґрунтям для формування стратегічних рішень у сфері управління персоналом. Вони дозволяють виявити реальний стан справ щодо кадрового потенціалу компанії, рівня компетенцій працівників, їхніх мотиваційних особливостей, а також ризиків, пов'язаних із плинністю кадрів чи зниженням продуктивності. Використання такої інформації робить кадрові рішення більш обґрунтованими та дозволяє підприємствам знижувати витрати, пов'язані з помилками в управлінні персоналом. Отримані в ході аудиту дані дозволяють вчасно ухвалювати рішення щодо навчання працівників, перегляду мотиваційних програм, формування резерву кадрів чи оптимізації внутрішньої структури (табл. 3).

Стратегічні рішення, що ухвалюються за результатами кадрового аудиту

Напрямок рішення	Що аналізується під час аудиту?	Як використовуються результати на практиці?
Формування кадрового резерву	Потенціал і компетенції працівників	Відбір і підготовка кандидатів на керівні посади
Розвиток і навчання персоналу	Рівень професійних навичок, потреба в навчанні	Планування тренінгів, навчальних програм для окремих працівників
Підвищення мотивації працівників	Задоволеність, мотиваційні фактори, залученість	Коригування компенсаційних схем, бонусних програм, умов роботи
Оптимізація кадрової структури	Навантаження працівників, функціонал посад	Перегляд штатного розкладу, розподіл обов'язків, ротація персоналу
Управління плинністю кадрів	Причини звільнень, рівень задоволеності	Впровадження заходів для утримання працівників, профілактики конфліктів

Джерело: сформовано автором на основі [3; 5; 12; 15; 16]

Так, на основі отриманих даних формуються індивідуальні плани розвитку працівників, що дозволяє ефективніше планувати їхню кар'єру і використовувати наявний потенціал. Крім того, кадровий аудит сьогодні дає змогу побудувати ефективні мотиваційні системи, враховуючи не лише фінансові стимули, а й нематеріальні мотиви працівників, такі як комфортні умови праці, можливість кар'єрного росту або гнучкий графік. Також практичне використання аудиту передбачає оптимізацію внутрішньої структури: перерозподіл функціональних обов'язків, уточнення посадових інструкцій і, за необхідності, реорганізацію підрозділів. Усе це дозволяє підприємствам оперативно реагувати на зміни внутрішнього й зовнішнього середовища, зберігати кадрову стабільність і посилювати свою конкурентоспроможність.

Різноманіття форматів організації праці, які використовуються в сучасних компаніях, супроводжується низкою кадрових ризиків, що можуть суттєво вплинути на ефективність діяльності підприємства [5]. В офісному форматі, незважаючи на прямий контакт керівництва зі співробітниками, існує ризик формалізації взаємодії, конфліктних ситуацій у колективі та професійного вигорання через монотонність чи надмірний контроль [6]. Кадровий аудит в таких умовах зазвичай виявляє ознаки зниження мотивації, недостатню залученість працівників до командної роботи або ж високий рівень плинності персоналу.

У дистанційному форматі роботи кадрові ризики мають іншу природу й часто пов'язані з недостатнім рівнем самоорганізації працівників, слабкою комунікацією, зниженням мотивації через брак особистого спілкування та складністю інтеграції нових співробітників у корпоративну культуру. Також існує загроза втрати контролю за результатами роботи через обмеженість доступу керівників до повної картини виконання завдань [7]. Відображення цих ризиків у результатах кадрового аудиту проявляється у зниженні якості виконуваних завдань, невчасності виконання доручень, низькому рівні залученості та задоволеності працівників, а також у збільшенні кількості помилок через непорозуміння або недостатню взаємодію між співробітниками [11].

Гібридний формат, який поєднує елементи дистанційної й офісної зайнятості, породжує особливий тип ризиків, пов'язаних із неоднорідністю робочого середовища та різним доступом працівників до ресурсів, інформації і кар'єрних можливостей. Це може спричинити конфлікти й нерозуміння між командами чи окремими співробітниками, які перебувають у різних умовах роботи

[10]. Кадровий аудит у цьому випадку часто фіксує ознаки нерівномірного розподілу навантаження, напруги у внутрішніх комунікаціях, а також проблеми з адаптацією працівників до постійної зміни режиму роботи. Тому результати аудиту в гібридному форматі є підставою для ухвалення рішень щодо персоналізації умов праці, коригування підходів до оцінювання персоналу та перегляду внутрішньої кадрової політики з урахуванням цих специфічних ризиків.

Інтеграція результатів кадрового аудиту у систему стратегічного управління персоналом має відбуватися на системній основі та охоплювати не лише формальний аналіз, а й формування конкретних управлінських заходів. Насамперед доцільно використовувати результати аудиту як основу для регулярного перегляду кадрової стратегії. Це означає, що керівництво має впровадити механізм, який передбачатиме обов'язкове врахування висновків кадрового аудиту під час розробки планів навчання, підбору персоналу, мотиваційних програм і розвитку кар'єрних траєкторій співробітників.

Особливу увагу варто звернути на створення чітких процедур використання інформації, отриманої під час аудиту. Для цього доцільно запровадити регулярні обговорення результатів кадрового аудиту на рівні топ-менеджменту, керівників структурних підрозділів та HR-служби, щоб ухвалювати рішення про необхідні коригування структури чи кадрових програм у компанії. Крім цього, важливо забезпечити регулярний зворотний зв'язок для персоналу за підсумками аудиту, пояснюючи працівникам, яким чином результати оцінювання впливають на прийняті кадрові рішення.

Ще одним важливим аспектом інтеграції результатів кадрового аудиту у стратегічне управління є забезпечення прозорості та доступності цих результатів для співробітників. Доцільно створити внутрішню комунікаційну платформу чи регулярні зустрічі, де працівники можуть ознайомитися з узагальненими підсумками аудиту і зрозуміти критерії, за якими оцінюється їхня робота. Це сприятиме підвищенню довіри, зменшенню ризиків конфліктів, а також формуванню сприятливого психологічного клімату в колективі.

Окрім того, результати аудиту слід враховувати у процесі формування індивідуальних кар'єрних планів для працівників. Виявлені під час аудиту сильні сторони й потенціал працівників варто використовувати для складання програм розвитку талантів, які б дозволяли співробітникам максимально реалізовувати власні можливості та одночасно забезпечували потреби компанії в кваліфікованих кадрах.

Загалом, регулярне використання даних кадрового аудиту під час ухвалення стратегічних управлінських рішень дозволяє компанії досягати більшої гнучкості у реагуванні на внутрішні зміни, підвищувати ефективність управління персоналом і забезпечувати стабільний розвиток підприємства.

Висновки

У межах дослідження доведено, що кадровий аудит є важливим інструментом стратегічного управління персоналом, здатним забезпечити не лише оцінку відповідності працівників займаним посадам, а й виявлення професійного потенціалу, рівня мотивації та внутрішніх організаційних ризиків. З урахуванням сучасних трансформацій форматів зайнятості - зокрема поширення гібридної та дистанційної роботи - обґрунтовано потребу в адаптації процедур аудиту до нових умов взаємодії, контролю та оцінювання. Встановлено, що саме результати кадрового аудиту дають змогу формувати персоналізовані рішення щодо навчання, розвитку, ротації та мотивації працівників.

Серед основних проблем визначено недостатню інтеграцію результатів аудиту у систему стратегічного планування, переважання формального підходу, розрив між висновками аудиту та реальними управлінськими діями. У багатьох випадках аудит розглядається як завершений етап, а не як постійний інструмент управління. Це знижує його вплив на ефективність кадрових рішень.

Запропоновано низку орієнтирів для підвищення практичної цінності кадрового аудиту, зокрема регулярне використання його результатів у процесах стратегічного планування, адаптацію

мотиваційних програм на основі виявлених потреб, а також розробку індивідуальних траєкторій розвитку персоналу. Такий підхід дозволяє не лише точніше оцінювати кадрову ситуацію, а й своєчасно реагувати на зміни у внутрішньому середовищі підприємства.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробкою типових моделей аудиту для різних форматів праці, а також з поглибленим аналізом взаємозв'язку між даними кадрового аудиту та показниками ефективності організації.

Список використаних джерел:

1. Andriyiv N., Zachepa A., Petrukha N., Shevchuk I., Berest I. Informational Aspects of Changing the Labor Market of the EU and Ukraine Through COVID-19 // *International Journal of Computer Science and Network Security*. 2021. № 12. С. 657–663. DOI: <https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.90>.
2. Andriyiv N., Honchar M., Mironova Y., Petrukha N., Hrytsyshyn A. The Impact of Military Actions on the Labor Market of Ukraine and the EU: Economic, Social and Security Aspects // *International Journal of Computer Science and Network Security*. 2022. Vol. 22, № 5. С. 693–701. DOI: <https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.5.96>.
3. Karkovska V., Vesolovska M. Method of assessing the impact of emotional intelligence on staff efficiency // *Ikonomicheski Izsledvania*. 2025. Vol. 34, № 2. С. 129–145. URL: <https://ideas.repec.org/a/bas/econst/y2025i2p129-145.html>
4. Петрова І. Кадровий аудит в системі стратегічного аналізу людських ресурсів організації. *Економіка та суспільство*. 2024. Вип. 70. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-70-21>
5. Коцур А., Островерхов В., Дяків О., Прохоровська С. Аудит персоналу та HR-аналітика як інструменти ефективного управління персоналом організації // *Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України*. 2024. Вип. 1, № 29. С. 87–93. URL: <http://rarrpsu.wunu.edu.ua/index.php/rarrpsu/article/view/548>.
6. Панченко О. Роль кадрового аудиту в ризикоорієнтованому управлінні підприємством // *Вчені записки Університету «КРОК»*. 2024. Вип. 4, № 76. С. 155–164. DOI: <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-76-155-164>.
7. Небаба Н. О., Дем'яшкін І. М. Розробка проекту аудиту персоналу як інструменту HR-аналітики в міжнародних компаніях. *Агросвіт*. 2019. Вип. 5. С. 78–82. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6792.2019.5.78>.
8. Мотузенко О. Організація кадрового аудиту в компанії: вітчизняний та зарубіжний досвід // *Вчені записки Університету «КРОК»*. 2024. Вип. 3, № 75. С. 120–132. DOI: <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-75-120-132>.
9. Мотузенко О. Розробка механізму впровадження кадрового аудиту як інструменту управління ризиками компанії. *Економіка та суспільство*. 2025. Вип. 73. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-73-123>
10. Al-Tarawneh S. S., Al-Sarayreh A., Abulrhman Alhowas E. A. Impacts of Strategic Audit to Improve HR Strategies: Moderating Role of Organizational Adaptation. An Empirical Study. *Webology*. 2022. Vol. 19, № 2. P. 7295–7310. URL: <https://www.researchgate.net/publication/361230506>
11. Supardi S. Management Audit of the Effectiveness of Human Resources in Government Organizations. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 2022. Vol. 5, № 2. P. 681–692. DOI: <https://doi.org/10.57178/atestasi.v5i2.780>.
12. Abbas D. S., Ismail T., Taqi M., Yazid H. The Implementation of a Management Audit on HR Recruitment to Assess the Effectiveness of Employee Performance. *JRAK*. 2022. Vol. 14, № 2. P. 243–251. DOI: <https://doi.org/10.23969/jrak.v14i2.5941>.
13. Sharma R. C., Sharma N. Human Resource Management: Concepts, Theories and Contemporary Practices. *Taylor & Francis*. 2024. URL: https://books.google.com.ua/books?id=_yofEQAAQBAJ

14. Musa Ch. I. The Role of Utilizing Management Audit on Human Resource Effectiveness in the Company. *Economics and Business Journal (ECBIS)*. 2024. Vol. 2, № 3. P. 291–296. DOI: <https://doi.org/10.47353/ecbis.v2i3.133>
15. Bemelmans-Videc M. L., Eriksen B., Goldenberg E. N. Facilitating Organizational Learning: Human Resource Management and Program Evaluation. In: *Can Governments Learn?*. Routledge. 2020. P. 145–187. DOI: <https://doi.org/10.4324/9780429336256-11>
16. Yam J., Skorburg J. A. From Human Resources to Human Rights: Impact Assessments for Hiring Algorithms. *Ethics and Information Technology*. 2021. Vol. 23, № 4. P. 611–623. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10676-021-09599-7>
17. HR administration. Schneider Group: вебсайт. 2024. URL: <https://schneider-group.ua/en/services/HR-administration/>
18. Supporting People In Times of Crisis. Lviv IT Cluster: вебсайт. 2023. URL: <https://itcluster.lviv.ua/en/itid/supporting-people-in-times-of-crisis/>